

**KHAN ACADEMY COMO RECURSO DE MULTIMÍDIA NO
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO
FUNDAMENTAL II**

 DOI: 10.5281/zenodo.15035406

Silvana Maria Aparecida Viana Santos

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: silvanaviana11@yahoo.com.br

Alberto da Silva Franqueira

Master of Science in Emergent Technologies in Education

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: albertofranqueira@gmail.com

Altamir Gomes de Sousa

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: rymatlasemog@gmail.com

Fabiana Torres Basoni Gomes

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail basonifabiana5@gmail.com

Maria Lúcia Lima Diógenes Teixeira

Doutoranda em Estudos Políticos e Humanitários

Instituição: Universidade Fernando Pessoa (UFP)

Endereço: Praça de 9 de Abril 349, 4249-004 Porto, Portugal

E-mail: lucinhadiogenes@gmail.com

Raimundo Cazuzza da Silva Neto

Doutorando em Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências e Matemática

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

*Endereço: Cidade Universitária Campus Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva,
nº 1000, São Luís - MA*

E-mail: profnetocazuza@hotmail.com

Waldyr Collares Costa Neto Silva

Mestre em Matemática

Instituição: Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

*Endereço: Cidade Universitária Campus Paulo VI, Avenida Lourenço Vieira da Silva,
nº 1000, São Luís - MA*

E-mail: waldyr1984@hotmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU609 Projetando Instrução Multimídia Eficaz tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, aprendizagem e tecnológica dos estudantes, fazendo uma reflexão sobre o que se refere à utilização de recursos tecnológicos e planejamento da implementação de Projeto Multimídia para o ensino Fundamental II no processo ensino aprendizagem, contribuindo para a construção de uma ação reflexiva no ensino. O mesmo foi realizado através de pesquisas bibliográficas e estudos de caso de viabilização de práticas educacionais envolvendo alunos e professores de uma escola de Ensino Fundamental II no município de Poconé MT. É válido ressaltar a importância do uso das tecnologias, com um ambiente interativo, formado por diversos recursos de multimídia, como, livros, jogos, vídeos, podcasts plataformas digitais, tornando o ensino prazeroso e condizente com as necessidades dos alunos do 6º ano da Escola Estadual Maria Helena de Araújo Bastos com a assessoria do Projeto de Multimídia da Khan Academy para implementação de projeto multimídia na Educação Básica como uso das metodologias ativas no fundamental II. Tendo como responsável Almelina Cassia de Assis Carvalho, com a duração trimestral. Propor atividades de forma lúdica e jogos interativos, utilizando as plataformas digitais, integrando alunos e professores. Diante da análise das atividades propostas aos discentes, constatou-se o uso da plataforma do Khan Academy como um recurso didático-tecnológico que permitiu a atuação constante da construção do conhecimento matemático dos alunos/participantes.

Palavras-chave: Khan Academy. Ensino/Aprendizagem. Matemática. Multimídia.

ABSTRACT

This paper of the subject EDU609 Designing Effective Multimedia Instruction aims to contribute to the development of students' communication, learning and technological skills, reflecting on what refers to the use of technological resources and planning the implementation of a Multimedia Project for the Elementary II education in the teaching-learning process, contributing to the construction of a reflective action in teaching. The same was carried out through bibliographical research and case studies to enable educational practices involving students and teachers from an Elementary School II in the municipality of Poconé MT. It is worth highlighting the importance of using technology, with an interactive environment, made up of various multimedia resources, such as books, games, videos, podcasts, digital platforms, making teaching enjoyable and consistent with the needs of 6th year students at the school. State Maria Helena de Araújo Bastos with the assistance of the Khan Academy Multimedia Project to implement a multimedia project in Basic Education using active methodologies in elementary school II. Responsible for Almelina Cassia de Assis Carvalho, with a quarterly duration. Propose playful activities and interactive games, using digital platforms, integrating students and teachers. In view of the analysis of the activities proposed to students, it was verified the use of the Khan Academy platform as a didactic-technological resource that allowed constant action to build the mathematical knowledge of students/participants.

Keywords: Khan Academy. Teaching/Learning. Mathematics. Multimedia.

1 Introdução

A tecnologia faz parte do dia a dia de pessoas do mundo inteiro, na educação não podia ser diferente. É preciso inserir as mídias digitais como recurso educacionais, ela assume um papel importante para construção de uma reflexão na relação professor aluno, que por meio da ludicidade os resultados são satisfatórios, formando sujeito ativo e crítico na sociedade.

A contribuição das metodologias ativas no ensino aprendizagem por meio das plataformas digitais no ensino híbrido. Serão atendidos nesse projeto alunos da Educação básica Fundamental II, com duração de 3 meses. O principal problema enfrentado pela instituição no período da pandemia foi os alunos ficaram sem estímulos para estudarem. Com isso a necessidade de metodologias ativas serem inseridas no contexto escolar, tornou-se obrigatória. Pois é preciso sanar dúvidas encontradas nos conteúdos propostos para os alunos poderem acompanhar a idade série correspondente. Os resultados esperados são diversos, podendo destacar: desenvolvimento cognitivo, aprendizagem significativa, fortalecimento entre escola e família, avanço no ensino aprendizagem.

Os responsáveis pelo planejamento serão especialista em mídia, coordenação e professores. Pelo acompanhamento direção, coordenação e especialista em mídia. Para colocar em prática será os professores e alunos e por último a avaliação feita pela direção, coordenação, professores e alunos, apresentamos os recursos multimídia Plataforma *Khan academy*, os alunos utilizarão os *cromebooks* uma vez na semana para acessarem a plataforma. Todas aulas devem ter propostas com atividades que envolvam ludicidade e jogos interativos, utilizando as plataformas digitais, integrando alunos e professores.

É preciso entender o que são mídias digitais, segundo Martino (2021, p.44) “a internet e as mídias digitais abriram espaços de interação em comunidade até então desconhecidos, aumentando as possibilidades de estabelecimento de laços entre seres humanos”.

Com isso, o referido paper tem como temática Como problema propôs-se evidenciar a relevância existente diante do trabalho realizado na Escola Maria Helena de Araújo Bastos com a utilização dos recursos multimídias com a plataforma *Khan Academy*.

A cultura digital se encontra na convergência das mídias. Lemos (2003) aborda as relações pessoais influenciadas pelos instrumentos comunicacionais que determinam a cultura digital:

[...] as novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de relacionamento social. A cibercultura é recheada de novas maneiras de se relacionar com o outro e com o mundo. Não se trata, mais uma vez, de substituição de formas estabelecidas de relação social (...), mas do surgimento de novas relações mediadas. (Lemos, 2003, p. 17).

Este paper teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir do referencial teórico abordado na disciplina EDU609 Projetando Instrução Multimídia Eficaz. Trazendo várias contribuições a análise do discurso das entrevistadas, confrontadas com as referências utilizadas para este trabalho.

2 Desenvolvimento

Uma das grandes influências que surge no processo de ensino e aprendizagem está relacionada ao uso das tecnologias, tornando as mídias cada vez mais presentes na vida social e escolar.

Será apresentado o projeto com a plataforma *Khan Academy* como recurso de multimídia no processo de ensino aprendizagem da matemática no Fundamental II

A responsável pelo projeto será Almelina Cássia de Assis Carvalho, terá duração de três meses, será aplicado na Escola Maria Helena de Araújo Bastos em Poconé MT com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental II. Tendo como:

Objetivo geral

Contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação, aprendizagem e tecnológica dos estudantes.

Objetivos específicos:

Planejar a implementação de Projeto Multimídia para o Ensino Fundamental II; Capacitação dos profissionais com as plataformas digitais ;

Proporcionar atividades interativas por meio das ferramentas multimídia;

Compartilhar materiais multimídia, vídeos, músicas, podcast que envolvam assuntos trabalhados em sala, de maneira complementar, pelas redes sociais mais utilizadas pelos estudantes.

Além de favorecer ao professor a possibilidade de conhecer melhor seus alunos assim traçar estratégias eficazes que visam a melhoria e a qualidade do ensino.

Os alunos tem a necessidade de aulas dinâmicas e prazerosas, o profissional tem que aprimorar nas formações continuadas em especial no campo tecnológico para adequar a realidade atual e ofertar o conhecimento com essa nova prática em ensino, com uso das metodologias ativas, com atividades que estimulem à criatividade, à busca do saber, inserindo esses alunos do fundamental I num contexto de ensino e aprendizado de modo satisfatório e, com orientação.

Gomes(2014,p.23)sugere que o papel do professor “é muito mais ser um *designer* do aprendizado de cada aluno e avaliar para ver se estão dominando o assunto. Eles são assessores do conhecimento, treinadores, *designers* do aprendizado”.

Daí a necessidade de criar alternativas que estimulem o desempenho educacional dos alunos em tempos de pós pandemia, tendo como ferramentas a plataforma *khan academy* para os alunos desenvolverem as habilidades cognitivas

e tendo um bom desempenho no ensino aprendizagem. A *Khan Academy* é uma plataforma que qualquer pessoa pode cadastrar gratuitamente tendo uma educação de alta qualidade ofertada para qualquer pessoa ou lugar. Inclui diversos materiais *on line* de diversas áreas de conhecimento oferecendo uma rica e envolvente experiência, com diversidades em vídeos curtos, problemas passo a passo e informações instantâneas de progresso. A escola que interessar pela plataforma terá muito êxito em seu desempenho escolar. Um dos fatores que dificultam o processo é o acesso a internet, às vezes tem famílias que não têm.

Diante desse contexto, os alunos têm a oportunidade de solucionar suas dúvidas no momento em que elas ocorrem, com a ajuda de seus pares e do professor, o que promove um ambiente colaborativo de aprendizagem (Techsmith,2013). O projeto será desenvolvido em três etapas, a saber:

Como foi apresentado as três etapas do projeto acima no digrama, segue a tabela 1 apresentando a assessoria do mesmo onde seguirá de acordo com a tabela abaixo com o cronograma a serem executadas com o prazo de duração e as pessoas responsáveis por cada ação.

Tabela 1- Cronograma e ações

AÇÕES	PRAZO DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejamento das ações	4 dias	Direção, coordenação e especialista em mídia.
Capacitação dos professores	7 dias	Coordenação e especialista em mídia.
Apresentação das plataformas aos alunos.	2 dias	Professores
Desenvolvimento das ações pedagógicas com os recursos multimídia.	3 meses	Professores e alunos
Avaliação do projeto	2 horas	Direção, coordenação, professores e alunos.
Conclusão do projeto	1 dia	Direção, coordenação, professores e

Fonte: Elaborada pela autora

O desenvolvimento satisfatório dos alunos no ensino aprendizagem, atualmente a internet e as redes sociais fazem parte do nosso dia, então lidar com plataformas digitais que proporcionem esse desenvolvimento no ensino aprendizagem é de extrema importância. É comum encontrar com pessoas utilizando computador, celular, tablet, impressora etc. As redes sociais vão muito além de entretenimento, funcionam como ferramenta de interação e de auxílio ao trabalho de muitos profissionais, seja da área da educação, da saúde, um vendedor em uma loja de cosméticos ou de roupas, uma farmácia, enfim, hoje é impossível viver sem tecnologia. Por isso ao utilizar esses recursos tecnológicos a tendência é ter um excelente desempenho do discente, a plataforma *khan academy* veio para sanar dúvidas diversas e tem o acompanhamento individual pois o aluno terá um acesso único e as atividades virão de acordo com cada criança. Além de favorecer ao professor a possibilidade de conhecer melhor seus alunos e assim traçar estratégias eficazes que visam a melhoria e a qualidade do ensino.

O recurso multimídia apresentado no projeto será a plataforma *Khan Academy* para utilização da plataforma digital para desenvolver os diversos objetivos do ensino aprendizagem. Disponibilização do link para acesso aos conteúdos propostos. <https://pt.khanacademy.org/>

Menegais; Fagundes e Sauer (2015, p. 02) apresentam a proposta primordial do Khan Academy sob o conceito de que os

[...] estudantes aprendem por meio de videoaulas sobre diversos conteúdos, dentre eles a Matemática, de acordo com seu próprio ritmo, e um software no qual cada um pode acompanhar sua evolução de aprendizagem, com os professores acompanhando o desempenho de toda a turma na realização das atividades.

A plataforma Khan Academy oferece a possibilidade de o professor acompanhar em tempo real o desempenho dos estudantes, por meio do software disponibilizado pela plataforma, com formato de videogame, recursos [...] que são pouco enfatizados e caracterizam seu diferencial com relação a outras plataformas de aprendizagem.

Diante da proposta educacional da plataforma Khan Academy que foi apresentado a Escola Maria Helena de Araújo Bastos do Ensino Fundamental II aos alunos do 6º ano e vivenciado, foram realizadas várias atividades que utilizaram o recurso multimídia buscando incentivar a utilidade das novas tecnologias da informação e comunicação no ambiente escolar. A plataforma Khan Academy foi

empregada junto aos alunos/participantes uma vez por semana durante o ano letivo de 2023 por um período de três meses, com o uso dos *chromebooks* da escola escolhida para a realização deste trabalho de pesquisa. Cada aluno possui um *Chromebook* para realizar as atividades propostas. Por possuir *email* foi possível a criação de *login* onde os alunos pudessem acessar a plataforma *khan academy* de maneira eficaz. buscassem a resolução dos exercícios propostos e assistissem aos vídeos disponíveis na plataforma. Seguem as fotos do laboratório de informática e dos grupos dos alunos.

Menegais; Fagundes e Sauer (2015, p. 04) mencionam que atividades desenvolvidas a partir da utilização da plataforma *Khan Academy* estabelecem uma integração das tecnologias digitais de informação e comunicação aos currículos escolares de Matemática, podendo transformar o espaço da sala de aula em um lugar “inovador e investigativo, propício à busca da construção de novos conhecimentos, despertando a motivação e proporcionando o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tanto do professor, quanto do estudante”. Bem como explica Bona (2012, p. 63), o emprego dessa plataforma contribui para o professor com a construção de “conhecimento sobre o ensinar, na reflexão crítica sobre sua prática docente, na dimensão coletiva”.

Muito falamos em soluções para uma educação melhor onde os alunos saibam ler até o segundo ano do Ensino Fundamental II ,mas sabemos que essa leitura não significa decodificar apenas, mas sim interpretar e compreender diversos gêneros textuais, o uso dessas metodologias ativas vem contribuindo nesse processo. Pois a realidade educacional é muito difícil e necessita ter persistência onde os professores possam melhorar o contexto social de nossa educação.

Mesmo com tantas dificuldades e obstáculos, poucos incentivos. Está nas mãos do educador a possibilidade dessa transformação.

3 Considerações Finais

O presente trabalho teve informações obtidas na Escola Maria Helena de Araújo Bastos no município de Poconé, com os alunos do 6º ano considera-se que após a revisão de literatura realizada sobre as mídias e a educação especial como modalidade de ensino que perpassa às demais modalidades e tendo as mídias como

um suporte no atendimento educacional especializado chegou-se as conclusões de acordo com os objetivos propostos durante a pesquisa.

Os recursos das plataformas educacionais disponíveis na internet, em particular o Khan Academy, surgem como oportunidade de embasamento ao ensino escolar por possibilitarem abundantes ferramentas para a aprendizagem dos discentes. Soares e Machado (2013, p. 3914) descrevem que, a partir da utilização da plataforma do Khan Academy, o docente também pode aproveitar em sua prática de sala de aula os “conteúdos multimídia, hipertextuais de interação síncrona e assíncrona entre professor/alunos e alunos/alunos”. A plataforma do Khan Academy permitiu que os alunos/participantes tivessem compromisso e fossem desafiados em sua aprendizagem da Matemática conduzindo uma participação ativa na construção de seu conhecimento matemático, tanto no contexto da sala de aula como fora dela.

Certamente, através deste estudo, surgiram novas perspectivas de pesquisa, pois abordar os recursos multimídia como recurso educacional é algo novo, atual e instigante, visto que a escola e o atendimento educacional especializado têm um importante papel social na vida de todos os envolvidos.

4 Referências Bibliográficas

Bona, A. S. Espaço de Aprendizagem Digital da Matemática: o aprender a aprender por cooperação. 2012. 248 f. Tese (Doutorado em Informática na Educação) – Centro de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

Costa, D. (2018). Neurociência cognitiva. [e-book] Flórida: Must *University*

Ribeiro, R. J. Apresentando a base. In: BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que>. Acesso em: 23 de outubro de 2023.

Menegais, D. A. F. N.; Fagundes, L. C.; SAUER, L. Z. A (2015) análise do impacto da integração na plataforma Khan Academy na prática docente de professores de matemática. Revista Novas Tecnologias na Educação (CINTED-UFRGS). Porto Alegre, v. 13, n. 1, p. 01- 11, jul.

Soares, L. S.; Machado, M. F. R. C. A utilização do Facebook como suporte ao aprendizado presencial: a visão dos alunos. In: CONGRESSO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO (EDUCERE), 11., set. 2013, Curitiba. Anais... Curitiba: PUC-PR, 2013, p. 3898-3916. Disponível em:

<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10092_5100.pdf>. Acesso em: 23 outubro 2023.